

Revue **Letras Raras**, périodique académique de Langue et Littérature v. 13, n. 3. 2024.

Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

La revue **Letras Raras**, périodique académique de Linguistique et Littérature du Laboratoire d'Études des Lettres et des Langues dans la Contemporanéité (Université Fédérale de Campina Grande), publie son troisième numéro régulier de l'année 2024, intitulé « **Les langues dans le contexte universitaire : internationalisation et mobilité internationale, certifications en langues et plurilinguisme** ». Ce numéro propose un dossier organisé par les chercheuses Luciane Boganika, Université Rennes 2 / France et Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brésil, Kátia Bernardon de Oliveira, Université Grenoble-Alpes, France et Josilene Pinheiro-Mariz, Universidade Federal de Campina Grande, Brésil.

Cette édition bénéficie de la collaboration d'enseignants, étudiants et autres chercheurs issus de diverses institutions, telles que : Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Nankai University, Università di Bologna, Université Paul-Valéry Montpellier, Aichi Prefectural University (NKU), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Université Rennes 2.

Les huit articles et les six entretiens qui composent le dossier sont répartis dans les domaines suivants : internationalisation universitaire, politiques linguistiques et multilinguisme, méthodologies d'enseignement du portugais comme langue étrangère, élaboration didactique à partir des études bakhtiniennes, apprentissage de l'allemand à travers le programme *Idiomas sem Fronteiras* (IsF), plurilinguisme et intercompréhension des langues romanes.

Cher lecteur, chère lectrice, dans ce troisième numéro régulier, vous pourrez partager les textes de ce dossier en scannant le QR Code de la revue avec votre téléphone portable pour accéder aux articles de votre choix. Partagez les articles publiés avec vos collègues et vos étudiants. En vous remerciant de cette diffusion, nous vous souhaitons une excellente lecture !

Revista Letras Raras

ISSN: 2317-2347 – v. 13, n. 3 (2024) – e3227

Todo o conteúdo da RLR está licenciado sob Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional

Bonne lecture !

[Josilene Pinheiro-Mariz](#), Universidade Federal de Campina Grande, Brésil

[Maria Rennally Soares da Silva](#), Universidade Federal da Paraíba, Brésil

[Luciane Boganika](#), Université Rennes 2, França / Universidade do Estado do Rio de Janeiro,

Brasil/

[Kátia Bernardon de Oliveira](#), Université Grenoble-Alpes, França

Rédactrices de la **Revue Letras Raras** : Périodique Académique du Groupe de Recherche LELLC
/ Laboratoire d'Études des Lettres et des Langues dans la Contemporanéité / Universidade Federal
de Campina Grande.